

**ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТАФОР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКОВ СТИХОТВОРЕНИЙ «ГРОМОКИПЯЩИЙ
КУБОК», «ЗЛАТОЛИРА», «АНАНАСЫ В ШАМПАНСКОМ», «КЛАССИЧЕСКИЕ
РОЗЫ»)**

Мамадалиева Г.Р.

ассистент СамГУ имени Ш. Рашидова

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу метафор Игоря Северянина в сборниках стихотворений «Громокипящий кубок», «Златолира», «Ананасы в шампанском», «Классические розы». Выразительность художественной речи достигается при помощи метафоризации, которая придает не только образность тексту, но и точность.

Ключевые слова: метафора, выразительность, образность, Игорь Северянин, богатство речи.

ABSTRACT

This article is devoted to the analysis of Igor Severyanin's metaphors in the collections of poems "Thunder Boiling Cup", "Zlatolira", "Pineapples in champagne", "Classic roses". The expressiveness of artistic speech is achieved through metaphORIZATION, which gives not only imagery to the text, but also accuracy.

Keywords: metaphor, expressiveness, imagery, Igor Severyanin, richness of speech.

Выразительность речи, образность, эмоциональность, формирование определенной оценки у читателя на то, что изображено, достигается при помощи изобразительно - выразительных средств. Именно в поэзах Игоря Северянина присутствуют данные особенности, на которые указывал Н.Гумилёв «Что он поэт- доказывает богатство его ритмов, обилие образов, устойчивость композиции, свои остро пережитые темы» [3].

Троп - «понятие поэтики и стилистики, обозначающее такие обороты (образы), которые основаны на употреблении слова (или сочетания слов) в переносном значении и используется для усиления изобразительности и выразительности речи» [1]. Речь, которая насыщена тропами, называется металогической, речь с малым количеством тропов - автологической.

Одним из самых распространенных тропов в художественном произведении является метафора.

Метафора (от греч. metaphora- «перенос») - троп, в котором слова и выражения употребляются в переносном смысле на основе сходства, аналогии и т.п. Метафора считается скрытым сравнением, потому что союзы *как, будто, словно* опускаются.

Выделяется несколько видов метафор: 1. Метафора по роли, которую она занимает в языке и речи, бывает общеупотребительной, поэтической и индивидуально-авторской; 2. Метафоры по употребительности бывают:

-**номинативной**, утратившей свою образность (дверной глазок, нос чайника);

-**образная метафора** содержит скрытое сравнение и употребляется в художественном произведении;

-**когнитивная метафора** формирует отвлечённое значение слова (вертится в голове).

В своей работе А.Н. Беззубов «Стилистические приемы газетной речи» подчеркивает, что «метафора распространяется на весь текст. Метафора может быть сложной не только по количеству слов в ней, но также по глубине смысла, зависящего от далекости ассоциаций. Данный вид метафоры носит название в лингвистике ассоциативной, так как определяется по тому, что в сравнении не разворачивается» [2, 21].

Морфологическая классификация метафор: субстантивная, адъективная, глагольная и наречная. Рассмотрим каждый из них на примере стихотворений Игоря Северянина.

-*Именное атрибутивное сочетание (сущ. + прил.):*

1.«**Дворец безмолвен, дворец пустынен**, \Беззвучно шепчет мне ряд легенд... \Их смысл болезнен, сюжет их длинен, \Как змеи черных ползучих лент...» [4, 111];

2.«**Блесткая аудитория**, блеском ты зло отуманена! \Скрыт от тебя, недостойная, будущего горизонт! \Тусклые Ваши Сиятельства! Во времена Северянина \Следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт!» [4, 179];

3.«Это имя мне было знакомо - \ Чуть истлевшее **пряное имя**, \И в щекочущем чувственность дыме \ Сердце было к блаженству влекомо» [5, 187];

4.«Пропев **неряшливые строки**, \ Где упоителен шаблон, \Поймете сумерек намеки \И все, чем так чарует он» [5, 92].

-*Именное генитивное сочетание (сущ. + сущ. в Р.п.):*

1.«Очам твоей души - молитвы и печали, \ Моя болезнь, мой страх, **плач совести** моей, \И всё, что здесь в конце, и всё, что здесь в начале, \ - Очам души твоей...» [5, 2];

2.«Я погружу в букет душистый \ Лицо и душу погружу. \И **лес ресниц** твоих пушистый, \ Пушистый лес вообразу» [5, 203].

- *Глагольное сочетание (подлежащее + сказуемое):*

- 1.«Твоей рукой поправлена розетка, \ *Румянцем уст раскрашены мечты*» [6, 68];
- 2.«*Синеет ночь*, и с робостью газели \ Скользит ко мне Ваш скромный силуэт; \ И Вашу *тень качает лунный свет* -Луны далекой ясные качели» [6, 108];
- 3.«На полу - осколки, хлам и ветошь.\Было сорно, пыльно; а в окно\ *Заглянуло солнце...*
Ну и свет уж\ Лило к нам насмешливо оно!» [6, 120];
4. «Я был так пылок, так смел, так весел, \ *Глаза горели мои огнем*» [5, 132];
- 5.«*Вся жизнь изломана, вся жизнь истерзана.*\В ошибке юности - проклятье вечно...\ *Мечта иссушена, крыло подрезано,* \Я не сберег тебя, - и жизнь - увечная...» [6, 132];
- 6.«*Вдыхайте солнце*, живите солнцем, -\И солнцем сами блеснете вы! \ *Согреют землю лучи живые*\ Сердец, познавших добро и свет.\ *Вдыхайте небо*, живите небом, -\И небесами засветит взор! \С любовью *небо сойдет на землю*, \А мир прощенный - на небеса» [5, 88];
- 7.«*И поет ее сердечко, И поют глаза;* \ *Грудь колыхается волною*, \А в груди – гроза» [5, 115];
- 8.«На солнышке искомкалась. Желтей, \ Румяней лист: *земля заосенела.*\Коровница – в мелодиях Фанелла» [6, 124].

Метафоры Северянина имеют определённую смысловую нагрузку. При помощи данного тропа повышена точность поэтической речи. Например, в метафоре «*пряное имя*» подчеркнуто отношение автора к человеку, о котором он говорит, т.е. это имя приятно ему.

В поэтических текстах раннего периода есть метафоры, которые не выражают никакого отношения автора к сказанному. Приведем примеры: В глазах твоих грустили степи, Февраль к апрелю льнет фривольно; Вечер мягко вздохнул и приветливо убаюкивал лес, засыпающий...; где ходит море синим шагом то к берегу, то к островам... и т. д.

В поэзах Северянина можно встретить оценочные метафоры, выраженные качественными прилагательными. Например, весенний день горяч и золот; воздух лазурно-крылат; Чужды люди кесарю: Клавдий так лазорев. Указанные метафоры отличаются своей экспрессивностью в оценочном отношении.

Метафоры, которые были созданы Северяниным, необычны. Они передают настроение, отражают переживание, беспокойство поэта. В них присутствует цвет, внутренний голос автора, его мировосприятие. Например, в вышеуказанной метафоре

«аллея тёмная и тьмой тяжёлая» усиливается образ тьмы. Этот цвет не передаёт радости, воодушевления, а подавляет, вводит читателя в тёмное пространство, душит и создаёт некий лабиринт, а прилагательные «алый» и «тяжёлый» придают ещё большее напряжение тексту.

Северянин использует изобразительно-выразительные средства языка как инструмент, позволяющий ему раскрыть главную мысль поэт.

Список использованной литературы:

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. - 2 изд. - М.: Советская энциклопедия, 2004. - 571 с.
2. Беззубов А. Н. Стилистические приемы газетной речи. - СПб: 2000. С. 20-21.
3. Гумилев Н. Из «Писем о русской поэзии» / В кн.: Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 1910. – С 102-113.
4. Северянин И.В. Ананасы в шампанском. - М.: 1915. - 59 с.
5. Северянин И.В. Громокипящий кубок. - М.: Гриф, 1913. - 289 с.
6. Северянин И.В. Златолира. - М.: Гриф, 1915. - 101 с.
7. Северянин И.В. Классические розы. - Белград: 1931. - 97 с.